

ΠΥΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δρ. Θ.Μ. Γιάνναρος, Πυρομετεωρολόγος, Εντεταλμένος Ερευνητής ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ
Δρ. Γ. Παπαβασιλείου, Μετεωρολόγος, Συνεργαζόμενος Ερευνητής ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ

© **FLAME** – Νοέμβριος 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ.....	3
ΠΡΟΛΟΓΟΣ.....	4
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	5
2. ΠΥΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ	6
2.1 Επισκόπηση βασικών πυρομετεωρολογικών συνθηκών	6
2.2 Συνοπτική πυρομετεωρολογία	7
3. ΠΥΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ.....	8
3.1 Δεδομένα και μεθοδολογία.....	8
3.2 Πυρομετεωρολογικοί τύποι επικινδυνότητας.....	10
3.2.1 Πυρομετεωρολογικός τύπος 1 – Πολύ χαμηλή επικινδυνότητα	11
3.2.2 Πυρομετεωρολογικός τύπος 2 – Χαμηλή επικινδυνότητα	12
3.2.3 Πυρομετεωρολογικός τύπος 3 – Μέση/Υψηλή επικινδυνότητα.....	13
3.2.4 Πυρομετεωρολογικός τύπος 4 – Υψηλή/Πολύ υψηλή επικινδυνότητα.....	15
3.2.5 Πυρομετεωρολογικός τύπος 5 – Πολύ υψηλή/Ακραία επικινδυνότητα	16

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί παραδοτέο¹ του ερευνητικού έργου «*Flammable Greece: Increasing awareness and preparedness for extreme fire weather and behavior*» (FLAME) το οποίο υλοποιείται (2020 – 2023) στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) με τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Ίδρυματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) (αριθμός πρότασης: 00559). Η συγγραφή του εγχειριδίου έγινε από τους Δρ. Θοδωρή Μ. Γιάνναρο, Επιστημονικό Υπεύθυνο (ΕΥ) του FLAME, και Δρ. Γ. Παπαβασιλείου, συνεργαζόμενο ερευνητή στο ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ και μέλος της ερευνητικής ομάδας (ΕΟ) του FLAME.

Οι συγγραφείς του εγχειριδίου θα ήθελαν να ευχαριστήσουν το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων Καιρού (European Centre for Medium-range Weather Forecasts) για την ελεύθερη παροχή των ατμοσφαιρικών και πυρομετεωρολογικών δεδομένων, καθώς και το Πυροσβεστικό Σώμα (ΠΣ) Ελλάδας για την ελεύθερη παροχή των πυρκαγιολογικών δεδομένων. Οι συγγραφείς θα ήθελαν επίσης να αναγνωρίσουν το σημαντικό ρόλο του ΕΛΙΔΕΚ, δίχως τη χρηματοδότηση του οποίου δε θα ήταν δυνατή η υλοποίηση του FLAME και, συνεπακόλουθα, η συγγραφή του παρόντος εγχειριδίου.

Το FLAME αποτελεί ερευνητικό έργο που υλοποιείται στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ). Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη και ο χαρακτηρισμός των περιβαλλοντικών συνθηκών που ευνοούν την εκδήλωση ακραίων δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της επίγνωσης και της ετοιμότητας μέσα από την προώθηση της σχετικής επιστημονικής γνώσης.

Η έναρξη του έργου πραγματοποιήθηκε την 01.11.2020 και το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως την 30.11.2023. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 163.701 €.

Το ερευνητικό έργο FLAME υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης “2η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μεταδιδαστορικών Ερευνητών/τριών” (αριθμός έργου: 00559).

¹ D2.1: Critical Fire Weather Patterns Handbook, WP2: Critical Fire Weather Patterns.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο καιρός δεν είναι ποτέ στατικός. Μεταβάλλεται διαρκώς, καθώς η ατμόσφαιρα που περιβάλλει τον πλανήτη μας βρίσκεται σε συνεχή κίνηση. Η θερμοκρασία, η σχετική υγρασία και ο άνεμος αποτελούν μετεωρολογικές μεταβλητές που περιγράφουν τον καιρό και οι οποίες έχουν μεγάλη επίδραση στην εξάπλωση και τη συμπεριφορά των δασικών πυρκαγιών.

Η τεχνολογική πρόοδος που άρχισε να συντελείται στις αρχές του 20^{ου} αιώνα στον τομέα της Μετεωρολογίας επέτρεψε αρχικά να αναγνωριστεί η σημαντική επίδραση του διαρκώς μεταβαλλόμενου καιρού στις δασικές πυρκαγιές. Ήδη από τότε, αναγνωρίστηκε η παρουσία χρονικών διαστημάτων κατά τη διάρκεια των οποίων τα δασικά καύσιμα είναι ασυνήθιστα «επιρρεπή» στην εκδήλωση και εξάπλωση μεγάλων πυρκαγιών. Ο καιρός ταυτοποιήθηκε ως ο κύριος παράγοντας ελέγχου της συχνότητας εμφάνισης και της έντασης αυτών των «επικίνδυνων» χρονικών διαστημάτων.

Ωστόσο, έπρεπε να φτάσουμε στη δεκαετία του 1960, οπότε και για πρώτη φορά στις ΗΠΑ και τον Καναδά εισήχθη η έννοια των **πυρομετεωρολογικών τύπων επικινδυνότητας δασικών πυρκαγιών**². Με απλά λόγια, ένας πυρομετεωρολογικός τύπος επικινδυνότητας δασικών πυρκαγιών (εν συντομία, **πυρομετεωρολογικός τύπος επικινδυνότητας**) αποτελεί μία συνοπτική μετεωρολογική κατάσταση που συνδέεται με ένα ορισμένο επίπεδο επικινδυνότητας, χαμηλό ή υψηλό, για την εκδήλωση και την εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

Η κατανόηση της επίδρασης του καιρού στις δασικές πυρκαγιές αποτελεί θεμελιώδη λίθο για τη χάραξη και την εκτέλεση ασφαλών και αποτελεσματικών στρατηγικών διαχείρισης. Οι δυνάμεις δασοπυρόσβεσης αλλά και όσοι καλούνται να διαχειριστούν σε επιτελικό επίπεδο μία δασική πυρκαγιά, θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τους πυρομετεωρολογικούς τύπους επικινδυνότητας και πώς αυτοί συνδέονται με συγκεκριμένους τύπους δασικών πυρκαγιών (καθοδηγούμενες από τον άνεμο ή καθοδηγούμενες από επαγωγική στήλη/πυροεπαγωγικές), αλλά και με το δυναμικό ανάπτυξης ακραίας συμπεριφοράς που μπορεί να θέσει σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια τόσο των πυροσβεστών όσο και των απλών πολιτών.

Στόχος του παρόντος εγχειριδίου είναι η παρουσίαση και η ανάλυση των κύριων πυρομετεωρολογικών τύπων επικινδυνότητας δασικών πυρκαγιών της Ελλάδας. Η συγγραφή του εγχειριδίου αποτελεί μία πρωτότυπη για τα δεδομένα της Ελλάδας προσπάθεια να ταυτοποιηθούν και να περιγραφούν οι συνοπτικές μετεωρολογικές καταστάσεις που καθορίζουν την επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών ανά την ελληνική επικράτεια, με τρόπο που η παρεχόμενη πληροφορία να μπορεί να υποστηρίξει το επιχειρησιακό έργο της χάραξης ασφαλών και αποτελεσματικών στρατηγικών αντιμετώπισης.

Δρ. Θοδωρής Μ. Γιάνναρος
Δρ. Γ. Παπαβασιλείου
ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ
Νοέμβριος 2022
© FLAME

² Ελεύθερη απόδοση του αγγλικού όρου «critical fire weather pattern».

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Καμία φωτιά δεν μπορεί να υπάρξει εάν δεν συνυπάρχουν τρία θεμελιώδη στοιχεία: το **οξυγόνο**, η **καύσιμη ύλη** και μία **πηγή θερμότητας** (Εικόνα 1, αριστερά). Το οξυγόνο, το οποίο βρίσκεται σε αφθονία στην ατμόσφαιρα, είναι απαραίτητο για την υποστήριξη των χημικών διεργασιών της καύσης. Η καύσιμη ύλη αποτελεί το ζωντανό ή νεκρό οργανικό υλικό που υφίσταται ανάφλεξη και καίγεται. Για να λάβει χώρα η ανάφλεξη και να διατηρηθεί η καύση απαιτείται, εκτός από το οξυγόνο, μία πηγή θερμότητας, η οποία μπορεί να είναι, για παράδειγμα, ένας κεραυνός.

Από τη στιγμή που υπάρξει ανάφλεξη και εκδηλωθεί φωτιά, η εξάπλωση και η συμπεριφορά της καθορίζονται από την αλληλεπίδραση τριών θεμελιωδών παραγόντων: της **τοπογραφίας**, της **δασικής καύσιμης ύλης** και του **καιρού** (Εικόνα 1, δεξιά). Ο θερμός και ξηρός καιρός ευνοεί την εξάπλωση της φωτιάς, ενώ η παρουσία αστάθειας στην ατμόσφαιρα μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη ακραίας συμπεριφοράς. Η τοπογραφία επηρεάζει την εξάπλωση της φωτιάς τόσο έμμεσα, μέσα από την επίδραση που έχει στην ανάπτυξη τοπικών συστημάτων ανέμων (π.χ., αύρες βουνού/κοιλάδας), όσο και άμεσα, καθώς είναι γνωστό ότι η φωτιά κινείται ταχύτερα όταν «ανεβαίνει» (ανάντη κίνηση) παρά όταν «κατεβαίνει» (κατάντη κίνηση). Τέλος, η δασική καύσιμη ύλη διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διάδοση της φωτιάς, καθώς η περιεχόμενη σε αυτή υγρασία αλλά και ο βαθμός συνεκτικότητας της στο πεδίο επηρεάζουν σημαντικά την ταχύτητα εξάπλωσης της φωτιάς και το ρυθμό ανάπτυξης της πυρκαγιάς, ενώ η ίδια αποτελεί και το μοναδικό διαχειρίσιμο παράγοντα.

Εικόνα 1. Τα τρίγωνα της φωτιάς (αριστερά) και συμπεριφοράς της φωτιάς (δεξιά).

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στον καιρό, αυτός αποτελεί τον παράγοντα εκείνο που μπορεί να αλληλεπιδρά με κάθε ένα από τα υπόλοιπα θεμελιώδη στοιχεία που επηρεάζουν την εκδήλωση, την εξάπλωση και τη συμπεριφορά της φωτιάς. Για παράδειγμα, ο άνεμος μεταφέρει στη ζώνη καύσης το απαραίτητο οξυγόνο, ενώ η θερμοκρασία, η σχετική υγρασία και η ηλιακή ακτινοβολία επηρεάζουν το ρυθμό με τον οποίο ξεραίνεται η δασική καύσιμη ύλη. Λόγω της επίδρασης τους στην εκδήλωση, τη διάδοση και τη συμπεριφορά της φωτιάς, το σύνολο των σχετικών μετεωρολογικών μεταβλητών αναφέρεται συχνότερα με τον όρο «**πυρομετεωρολογικές συνθήκες**».

2. ΠΥΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

2.1 Επισκόπηση βασικών πυρομετεωρολογικών συνθηκών

Η πρώιμη έρευνα στον τομέα της Πυρομετεωρολογίας εστίασε στην μεταβολή μεμονωμένων μετεωρολογικών μεταβλητών πριν και κατά τη διάρκεια μεγάλων δασικών πυρκαγιών. Τα αποτελέσματα αυτών των πρώτων ερευνών, αλλά και μεταγενέστερων και περισσότερο σύγχρονων, κατέδειξαν ότι υπάρχουν **τέσσερις (4) βασικοί πυρομετεωρολογικοί παράγοντες**, ικανοί υπό συνθήκες να προάγουν την εκδήλωση μεγάλων δασικών πυρκαγιών. Οι πυρομετεωρολογικοί αυτοί παράγοντες είναι η περιεχόμενη **υγρασία** της ατμόσφαιρας (σχετική ή απόλυτη), ο **άνεμος**, η ατμοσφαιρική **ευστάθεια** και η **ξηρασία**.

Η διαθεσιμότητα νερού στην ατμόσφαιρα (**υγρασία**) αποτελεί βασικό πυρομετεωρολογικό παράγοντα με σημαντική επίδραση στην επικινδυνότητα εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών και τη συμπεριφορά της φωτιάς. Η γενική φύση της σχέσης μεταξύ της ατμοσφαιρικής υγρασίας και της επικινδυνότητας ή/και συμπεριφοράς της φωτιάς σχετίζεται με την περιεχόμενη υγρασία της δασικής καύσιμης ύλης. Ειδικότερα, μεταξύ των νεκρών δασικών καυσίμων και της ατμόσφαιρας υπάρχει μια συνεχής ανταλλαγή υδρατμών. Όταν η ατμόσφαιρα είναι υγρή, τα νεκρά δασικά καύσιμα προσλαμβάνουν από αυτήν υγρασία, ενώ όταν η ατμόσφαιρα είναι ξηρή, αποβάλλουν σε αυτή υγρασία. Κατά τη διάρκεια παρατεταμένων ξηρών περιόδων, η περιορισμένη διαθεσιμότητα υγρασίας στην ατμόσφαιρα επηρεάζει και την περιεχόμενη υγρασία της ζωντανής δασικής καύσιμης ύλης. Συνεπώς, **η χαμηλή ατμοσφαιρική υγρασία αυξάνει την ευφλεκτότητα των δασικών καυσίμων**, καθιστώντας ευκολότερη την ανάφλεξη τους και στη συνέχεια τη διάδοση της φωτιάς. Επιπρόσθετα, κάτω από ξηρές ατμοσφαιρικές συνθήκες έχει παρατηρηθεί ότι αυξάνονται σημαντικά η θερμική ένταση των μετώπων, η ταχύτητα διάδοσης της φωτιάς και η πιθανότητα εμφάνισης κηλιδώσεων.

Ο **άνεμος** αποτελεί ίσως τον πιο μελετημένο πυρομετεωρολογικό παράγοντα. Ο ρόλος του στην επικινδυνότητα εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών και/ή τη συμπεριφορά της φωτιάς εντοπίζεται σε τέσσερα επίπεδα: συνεισφέρει στην **ανταλλαγή υγρασίας** μεταξύ των δασικών καυσίμων και της ατμόσφαιρας, επιδρά άμεσα στην **ταχύτητα εξάπλωσης** της φωτιάς, προάγει την **παραγωγή** και **μεταφορά καυτρώων** και συνακόλουθα την έναρξη νέων εστιών (κηλιδώσεις), και ελέγχει τη **ροή του οξυγόνου** και των προϊόντων που παράγονται από την καύση. Ο άνεμος επηρεάζει την ανταλλαγή υγρασίας και θερμότητας μεταξύ του αέρα και των δασικών καυσίμων που βρίσκονται στη ζώνη καύσης, οπότε και παίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της περιεχόμενης υγρασίας των καυσίμων και της θερμοκρασίας του αέρα. Επιδρά επίσης στην ταχύτητα εξάπλωσης της φωτιάς, καθώς μεταβάλλει τη γωνία των φλογών, μειώνοντας έτσι την απόσταση τους από τα δασικά καύσιμα που βρίσκονται μπροστά από τη ζώνη καύσης. Με το τρόπο αυτό, συνεισφέρει στην προθέρμανση τους και την ευκολότερη ανάφλεξη τους. Τέλος, όταν ο άνεμος πνέει ισχυρός, συνεισφέρει στην παραγωγή και την μεταφορά καυτρώων, οδηγώντας συχνά σε πυκνές κηλιδώσεις.

Η **ατμοσφαιρική ευστάθεια** αποτελεί ένα πυρομετεωρολογικό παράγοντα που συνδέεται στενά με τη συμπεριφορά της φωτιάς. Ως μετεωρολογικός όρος, αναφέρεται στην τάση της ατμόσφαιρας να ενισχύει ή να εμποδίζει τις ανοδικές κινήσεις του αέρα. Η ατμόσφαιρα χαρακτηρίζεται ευσταθής όταν η θερμοκρασία αυξάνεται με το ύψος ή ελαττώνεται με μικρό ρυθμό. Αντίθετα, όταν η θερμοκρασία ελαττώνεται γρήγορα με το ύψος, η ατμόσφαιρα χαρακτηρίζεται ως ασταθής. Κάτω από συνθήκες ατμοσφαιρικής ευστάθειας (αστάθειας) οι ανοδικές κινήσεις του αέρα εμποδίζονται (ενισχύονται). Επομένως, όταν επικρατούν συνθήκες ατμοσφαιρικής αστάθειας, διευκολύνεται και ενισχύεται η κατακόρυφη ανάπτυξη της **επαγωγικής στήλης** της φωτιάς. Αυτό με τη σειρά του ενισχύει το ρυθμό της καύσης στην επιφάνεια, καθώς ατμοσφαιρικός αέρας εισρέει στην ζώνη καύσης για να

αναπληρώσει τον ανερχόμενο αέρα. Όσο το ύψος και η έκταση της επαγωγικής στήλης αυξάνονται, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα εκδήλωσης πολύ **ισχυρών ριπαίων ανέμων** στην επιφάνεια, **πυροστροβίλων** και άλλων παροδικών, επικίνδυνων φαινομένων. Κάτω από συνθήκες έντονης ατμοσφαιρικής αστάθειας και μεταφοράς υγρασίας ψηλά στην τροπόσφαιρα, η κατακόρυφη ανάπτυξη της επαγωγικής στήλης της φωτιάς μπορεί τελικά να οδηγήσει σε **δημιουργία πυρονεφών**. Εντός αυτού του πλαισίου συμπεριφοράς της φωτιάς, αυξάνεται κατακόρυφα η πιθανότητα εκδήλωσης **χαοτικών** και **πολύ πυκνών κηλιδώσεων**, καθώς τα ανοδικά/καθοδικά ρεύματα αέρα προάγουν την παραγωγή και την εναπόθεση καυτρών σε πολύ μεγάλες αποστάσεις από τα κύρια μέτωπα της πυρκαγιάς.

Τέλος, αν και οι συνθήκες **ξηρασίας** δεν αποτελούν προαπαιτούμενο για την εκδήλωση μεγάλων δασικών πυρκαγιών, διατηρούν στενή σύνδεση με το δυναμικό εκδήλωσης ακραίας συμπεριφοράς φωτιάς, ειδικότερα όταν συνδυάζονται με περιόδους κατά τις οποίες η ατμοσφαιρική υγρασία είναι χαμηλή και οι άνεμοι πνέουν με ισχυρές εντάσεις. Η ξηρασία επηρεάζει κύρια τη διαθεσιμότητα της δασικής καύσιμης ύλης, αλλά και την ευφλεκτότητα της, καθώς συνεισφέρει στον περιορισμό της περιεχόμενης υγρασίας των νεκρών και ζωντανών δασικών καυσίμων.

2.2 Συνοπτική πυρομετεωρολογία

Όπως συμβαίνει με κάθε άλλη μετεωρολογική μεταβλητή, οι μεταβολές των πυρομετεωρολογικών παραγόντων στην επιφάνεια της γης, εκεί όπου εξελίσσεται μία δασική πυρκαγιά, καθοδηγούνται από τις μεγάλης κλίμακας κινήσεις και μεταβολές του ατμοσφαιρικού αέρα, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της γενικής κυκλοφορίας της ατμόσφαιρας του πλανήτη μας. Θέτοντας το απλούστερα, οι **τοπικές/περιοχικές πυρομετεωρολογικές συνθήκες** καθορίζονται κύρια από τις μεταβολές στη **διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων** (συνοπτική κατάσταση) και τις συνακόλουθες **μετακινήσεις αερίων μαζών** με διαφορετικές ιδιότητες (θερμοκρασία, υγρασία). Αυτά τα δύο στοιχεία της γενικής κυκλοφορίας της ατμόσφαιρας ορίζουν την επικράτηση υγρών ή ξηρών περιόδων, θερμού ή ψυχρού καιρού και τελικά τις μεταβολές των πυρομετεωρολογικών συνθηκών, τόσο βραχυπρόθεσμα (ώρες/ημέρες) όσο και μακροπρόθεσμα (εποχές). Αντικείμενο της **συνοπτικής πυρομετεωρολογίας** είναι η ταυτοποίηση και η σύνδεση συνοπτικών καταστάσεων της ατμόσφαιρας με την επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιών και/ή το δυναμικό παραγωγής ακραίας συμπεριφοράς φωτιάς.

3. ΠΥΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Στα πλαίσια του παρόντος εγχειριδίου, ως **πυρομετεωρολογικό τύπο επικινδυνότητας δασικών πυρκαγιών** (ή, απλούστερα, πυρομετεωρολογικό τύπο επικινδυνότητας) ορίζουμε μία **συνοπτική μετεωρολογική κατάσταση** που συνδέεται με ένα **ορισμένο επίπεδο επικινδυνότητας** εκδήλωσης πυρκαγιάς και/ή δυναμικό ανάπτυξης ακραίας συμπεριφοράς φωτιάς.

Ο καθορισμός των πυρομετεωρολογικών τύπων είναι ιδιαίτερα σημαντικός μιας και οι μεγάλης κλίμακας κινήσεις των συνοπτικών συστημάτων (π.χ., βαρομετρικά χαμηλά, αντικυκλώνες, διαταραχές ανώτερης τροπόσφαιρας) καθορίζουν την κατανομή και τα χαρακτηριστικά των αερίων μαζών, και κατά συνέπεια τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν στην επιφάνεια και στην κατώτερη τροπόσφαιρα. Επομένως, γνωρίζοντας ποιες είναι εκείνες οι συνοπτικές καταστάσεις που αυξάνουν την επικινδυνότητα και δυνητικά μπορούν να οδηγήσουν σε ανάπτυξη ακραίας συμπεριφοράς, **μπορούμε να εκτιμήσουμε με σχετικά υψηλή ακρίβεια τις μεταβολές στις πυρομετεωρολογικές συνθήκες μιας περιοχής αρκετές ημέρες πριν.**

3.1 Δεδομένα και μεθοδολογία

Για τον καθορισμό των πυρομετεωρολογικών τύπων επικινδυνότητας δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα εφαρμόστηκαν **εξελιγμένες τεχνικές μηχανικής μάθησης**, αξιοποιώντας ατμοσφαιρικά δεδομένα υψηλής χωρικής ανάλυσης (ERA5, $0.25^\circ \times 0.25^\circ$) που αντλήθηκαν από το ECMWF (European Centre for Medium-range Weather Forecasts) για τη χρονική περίοδο 1979 – 2019. Ειδικότερα, υιοθετήθηκε ένας αλγόριθμος μηχανικής μάθησης που εντάσσεται στην «οικογένεια» των self-organizing maps (SOMs). Σε αντίθεση με άλλους αλγόριθμους που οδηγούν σε διακριτούς τύπους καιρού, οι αλγόριθμοι SOM επιτρέπουν τη δημιουργία ενός συνεχούς φάσματος τύπων καιρού, το οποίο αναπαριστά με μεγαλύτερη ακρίβεια το πραγματικό, συνεχές φάσμα του καιρού.

Στο αρχικό στάδιο της ανάλυσης, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα για το **γεωδυναμικό ύψος στην ισοβαρική επιφάνεια των 500 hPa³** με στόχο την κατάρτιση του «χάρτη» αρχέτυπων μετεωρολογικών τύπων (τύποι καιρού) που επηρεάζουν την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της περιόδου **Ιούνιος – Οκτώβριος**. Η συγκεκριμένη περίοδος επιλέχθηκε με βάση τα πυρκαγιολογικά δεδομένα του ΠΣ. Σύμφωνα με αυτά, από το σύνολο των δασικών πυρκαγιών που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2000 – 2019 (115.433 συμβάντα), το 1% (1.022 συμβάντα) ευθύνεται για το 80% (6.325.480 στρμ.) της συνολικά καείσας έκτασης (7.890.190 στρμ.). Πρόκειται για μεγάλες (>500 στρμ.) δασικές πυρκαγιές που εκδηλώνονται μεταξύ Ιουνίου και Οκτωβρίου.

Από την εφαρμογή του αλγόριθμου SOM αναδείχθηκαν αρχικά **36 αρχέτυποι τύποι καιρού**, οι οποίοι παρουσιάζονται στο γραφικό της Εικόνας 2. Οι αρχέτυποι αυτοί τύποι καιρού αναπαριστούν ένα **συνεχές φάσμα** συνοπτικών μετεωρολογικών συνθηκών που εκτείνεται από την επικράτηση **θερμού** και **ξηρού** καιρού (επάνω αριστερή γωνία του «χάρτη», Εικόνα 2) έως την επικράτηση **ψυχρού** και **υγρού** καιρού (κάτω δεξιά γωνία του «χάρτη», Εικόνα 2). Λαμβάνοντας υπόψη τα κοινά χαρακτηριστικά της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας μεταξύ των διαφορετικών αρχέτυπων, οι αρχικά 36

³ Η ισοβαρική επιφάνεια των 500 hPa εντοπίζεται σε ύψος περίπου 5.500 m από την επιφάνεια και χρησιμοποιείται στη συνοπτική μετεωρολογία για την ταυτοποίηση και την παρακολούθηση των συνοπτικών συστημάτων.

τύποι καιρού ομαδοποιήθηκαν σε 5 κύριους πυρομετεωρολογικούς τύπους επικινδυνότητας δασικών πυρκαγιών.

Εικόνα 2. «Χάρτες» των αρχέτυπων συνοπτικών μετεωρολογικών καταστάσεων που επηρεάζουν τον καιρό της Ελλάδας κατά την περίοδο Ιούνιος – Οκτώβριος, 1979 – 2019. Με τις κόκκινες (θετικές) και μπλε (αρνητικές) αποχρώσεις παρουσιάζονται οι αποκλίσεις του γεωδυναμικού ύψους στην ισοβαρική επιφάνεια των 500 hPa⁴, ενώ με τις συνεχείς μαύρες γραμμές παρουσιάζονται οι ισοβαρείς στη μέση στάθμη της θάλασσας. Τα χρωματιστά πλαίσια ομαδοποιούν τους αρχέτυπους τύπους καιρού στους 5 βασικούς πυρομετεωρολογικούς τύπους επικινδυνότητας δασικών πυρκαγιών.

Για τη σύνδεση του κάθε ενός πυρομετεωρολογικού τύπου με διαφορετικό επίπεδο επικινδυνότητας δασικών πυρκαγιών, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα των υποδεικτών **FFMC** (Fine Fuel Moisture Code – δείκτης για την ευφλεκτότητα των νεκρών λεπτών δασικών καυσίμων), **ISI** (Initial Spread Index – δείκτης για την αναμενόμενη ταχύτητα εξάπλωσης της φωτιάς), **FWI** (Fire Weather Index – δείκτης για την αναμενόμενη θερμική ένταση της φωτιάς) και **DSR** (Daily Severity Rating – δείκτης για τον αναμενόμενο βαθμό δυσκολίας ελέγχου της φωτιάς) του **Καναδικού Συστήματος**

⁴ Οι αποκλίσεις υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας ως περίοδο αναφοράς το διάστημα από το 1981 έως το 2010.

Πυρομετεωρολογικών Δεικτών (Canadian Forest Fire Weather Index System)⁵. Τα δεδομένα αυτά αντλήθηκαν από το ECMWF⁶ για τη χρονική περίοδο 1979 – 2019, με οριζόντια ανάλυση 0.25° x 0.25°. Για κάθε ένα από τους 5 κύριους πυρομετεωρολογικούς τύπους, υπολογίστηκε ο **αριθμός των ημερών** που οι παραπάνω υποδείκτες του Καναδικού Συστήματος Πυρομετεωρολογικών Δεικτών ξεπερνούν την τιμή του **95^{ου} εκατοστημόριου**, υπολογισμένη με βάση την περίοδο αναφοράς 1981 – 2010.

3.2 Πυρομετεωρολογικοί τύποι επικινδυνότητας

Στο γραφικό της Εικόνας 3 συνοψίζονται τα βασικά πυρομετεωρολογικά χαρακτηριστικά και το συνδεδεμένο επίπεδο επικινδυνότητας των 5 κύριων πυρομετεωρολογικών τύπων της Ελλάδας, ενώ στο διάγραμμα της Εικόνας 4 παρουσιάζεται η κατανομή των ημερών με επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες (ημέρες κατά τις οποίες οι υποδείκτες FFMC, ISI, FWI και DSR ξεπερνούν το 95^ο εκατοστημόριο) ανά πυρομετεωρολογικό τύπο. Αναλυτικότερα στοιχεία για τον κάθε ένα πυρομετεωρολογικό τύπο δίνονται στις παραγράφους 3.2.1 – 3.2.6.

ΠΥΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ - ΕΛΛΑΔΑ					
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ					
1 	Πολύ ψυχρότερος καιρός	Πολύ υγρότερος καιρός	Ασθενείς άνεμοι	Ευστάθεια	Πολύ χαμηλή
2 	Ψυχρότερος καιρός	Υγρότερος καιρός	Ασθενείς άνεμοι στα ανατολικά Ισχυροί άνεμοι στα δυτικά	Ευστάθεια	Χαμηλή
3 	Θερμότερος καιρός	Ξηρότερος καιρός	Ισχυροί άνεμοι στα νοτιοανατολικά	Αστάθεια	Μέση/Υψηλή στα δυτικά και βόρεια Υψηλή/Πολύ υψηλή στα νότια και ανατολικά
4 	Πολύ θερμότερος καιρός	Πολύ ξηρότερος καιρός	Ασθενείς άνεμοι	Ευστάθεια	Υψηλή/Πολύ υψηλή
5 	Θερμότερος καιρός	Ξηρότερος καιρός	Πολύ ισχυροί άνεμοι στα ανατολικά	Ευστάθεια	Πολύ υψηλή/Ακραία

Εικόνα 3. Σύνοψη των 5 κύριων πυρομετεωρολογικών τύπων επικινδυνότητας δασικών πυρκαγιών της Ελλάδας.

Οι 5 κύριοι πυρομετεωρολογικοί τύποι της Ελλάδας αντιστοιχούν σε μία **πεντάβαθμη κλίμακα επικινδυνότητας** δασικών πυρκαγιών, από **πολύ χαμηλή** (πυρομετεωρολογικός τύπος 1) έως **ακραία** (πυρομετεωρολογικός τύπος 5) (Εικόνα 3). Αντίστοιχα, η συχνότητα εμφάνισης ημερών με επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες ελαχιστοποιείται με τον πυρομετεωρολογικό τύπο 1 και μεγιστοποιείται με τον πυρομετεωρολογικό τύπο 5 (Εικόνα 4). Περισσότερο αναλυτικά, οι πυρομετεωρολογικοί τύποι 1 και 2 παρουσιάζουν τις μικρότερες συχνότητες εμφάνισης ημερών με επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες, καθώς συνδέονται με την επικράτηση γενικά ψυχρού και υγρού καιρού στο σύνολο σχεδόν της Ελλάδας. Η συχνότητα εμφάνισης ημερών με επικίνδυνες

⁵ Van Wagner (1987), Can. For. Serv., Forestry Tech. Rep. 35.

⁶ Vitolo et al. (2020), Sci. Data 7, 216.

πυρομετεωρολογικές συνθήκες αυξάνεται σημαντικά με τον πυρομετεωρολογικό τύπο 3, ο οποίος συνδέεται με γενικά θερμό και ξηρό καιρό, σε συνδυασμό με την παρουσία αστάθειας στην ατμόσφαιρα. Ο αριθμός των ημερών με επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες αυξάνεται ακόμη περισσότερο για τον πυρομετεωρολογικό τύπο 4, ο οποίος συνδέεται με γενικά πολύ θερμό και πολύ ξηρό καιρό. Τέλος, ο πυρομετεωρολογικός τύπος 5 παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης ημερών με επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες, καθώς συνδέεται με την επικράτηση θερμού και ξηρού καιρού, σε συνδυασμό με πολύ ισχυρούς ανέμους στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα.

Αριθμός ημερών με επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες στην Ελλάδα
Ιούνιος - Οκτώβριος (1979 - 2019)

Εικόνα 4. Αριθμός ημερών με επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες στην Ελλάδα κατά το χρονικό διάστημα Ιούνιος – Οκτώβριος, 1979 – 2019. Για τον ορισμό των ημερών με επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το 95^ο εκατοστημόριο των υποδεικτών FFMC, ISI, FWI και DSR του Καναδικού Συστήματος Πυρομετεωρολογικών Δεικτών.

3.2.1 Πυρομετεωρολογικός τύπος 1 – Πολύ χαμηλή επικινδυνότητα

Στη συνοπτική κλίμακα, ο πυρομετεωρολογικός τύπος 1 χαρακτηρίζεται από την παρουσία αρνητικών αποκλίσεων του γεωδυναμικού ύψους στα 500 hPa πάνω από το σύνολο σχεδόν της ευρωπαϊκής ηπείρου, στοιχείο που υποδηλώνει την παρουσία **ψυχρών αερίων μαζών** (Εικόνα 5). Σε ό,τι αφορά τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες στην Ελλάδα, ο πυρομετεωρολογικός τύπος 1 συνδέεται με **ψυχρό και υγρό καιρό**, και γενικά **ασθενείς ανέμους** στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας (Εικόνα 6). Ειδικότερα, ο πυρομετεωρολογικός τύπος 1 συνδέεται με σημαντικά χαμηλότερες των κλιματικά αναμενόμενων θερμοκρασίες (Εικόνα 6, αριστερά) και σημαντικά υψηλότερες των αναμενόμενων τιμές σχετικές υγρασίας (Εικόνα 6, κέντρο). Σε ό,τι αφορά την ένταση των ανέμων, δεν παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις από την κλιματολογία, με εξαίρεση μικρά τμήμα της ΒΑ χώρας και τμημάτων των νησιών του Ιονίου (Εικόνα 6, δεξιά). Οι παραπάνω πυρομετεωρολογικές συνθήκες οδηγούν σε **σημαντική αύξηση της περιεχόμενης υγρασίας των δασικών καυσίμων** (χαμηλή ευφλεκτότητα), δυσχεραίνοντας την ανάφλεξη τους και οδηγώντας τελικά σε **πολύ χαμηλή επικινδυνότητα** για την εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

Εικόνα 5. Απόκλιση γεωδυναμικών υψών στην ισοβαρική επιφάνεια των 500 hPa (χρώματα) και ισοβαρείς (μαύρες γραμμές) στην μέση στάθμη της θάλασσας για τον πυρομετεωρολογικό τύπο 1.

Εικόνα 6. Αποκλίσεις της θερμοκρασίας (αριστερά), σχετικής υγρασίας (κέντρο) και ανέμου (δεξιά) πάνω από την Ελλάδα για τον πυρομετεωρολογικό τύπο επικινδυνότητας δασικών πυρκαγιών 1. Οι ισοϋψείς απεικονίζουν τις αποκλίσεις των αντίστοιχων μεταβλητών στην ισοβαρική επιφάνεια των 925 hPa. Όλες οι αποκλίσεις έχουν υπολογιστεί με βάση την περίοδο αναφοράς 1981 – 2010.

3.2.2 Πυρομετεωρολογικός τύπος 2 – Χαμηλή επικινδυνότητα

Στη συνοπτική κλίμακα, ο πυρομετεωρολογικός τύπος 2 χαρακτηρίζεται από την παρουσία θετικών αποκλίσεων του γεωδυναμικού ύψους στα 500 hPa πάνω από τη ΒΔ Ευρώπη και αρνητικών αποκλίσεων στο μεγαλύτερο τμήμα της Α. και Ν. Ευρώπης (Εικόνα 7). Σε ό,τι αφορά τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες στην Ελλάδα, ο πυρομετεωρολογικός τύπος 2 συνδέεται με **λιγότερο ψυχρό και υγρό καιρό** σε σύγκριση με τον πυρομετεωρολογικό τύπο 1, αλλά και με **σημαντικά εξασθενημένους ανέμους** πάνω από την ανατολική ηπειρωτική χώρα (Εικόνα 8). Ειδικότερα, ο πυρομετεωρολογικός τύπος 2 συνδέεται με χαμηλότερες των κλιματικά αναμενόμενων θερμοκρασίες (Εικόνα 8, αριστερά) και υψηλότερες των αναμενόμενων τιμές σχετικές υγρασίας (Εικόνα 8, κέντρο), κυρίως στη Δ. και Β. Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά την ένταση των ανέμων, παρατηρούνται σημαντικές αρνητικές αποκλίσεις (**ασθενείς άνεμοι**) πάνω από την **ανατολική ηπειρωτική χώρα** και σημαντικές θετικές αποκλίσεις (**ενισχυμένοι άνεμοι**) πάνω από τη **Δ. Ελλάδα**, συμπεριλαμβανομένων των νησιών του Ιονίου (Εικόνα 8, δεξιά). Οι παραπάνω

πυρομετεωρολογικές συνθήκες οδηγούν σε **αύξηση της περιεχόμενης υγρασίας των δασικών καυσίμων** (χαμηλή ευφλεκτότητα), δυσχεραίνοντας την ανάφλεξη τους και οδηγώντας τελικά σε **χαμηλή επικινδυνότητα** για την εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

Εικόνα 7. Απόκλιση γεωδυναμικών υψών στην ισοβαρική επιφάνεια των 500 hPa (χρώματα) και ισοβαρείς (μαύρες γραμμές) στην μέση στάθμη της θάλασσας για τον πυρομετεωρολογικό τύπο 2.

Εικόνα 8. Αποκλίσεις της θερμοκρασίας (αριστερά), σχετικής υγρασίας (κέντρο) και ανέμου (δεξιά) πάνω από την Ελλάδα για τον πυρομετεωρολογικό τύπο επικινδυνότητας δασικών πυρκαγιών 2. Οι ισοϋψείς απεικονίζουν τις αποκλίσεις των αντίστοιχων μεταβλητών στην ισοβαρική επιφάνεια των 925 hPa. Όλες οι αποκλίσεις έχουν υπολογιστεί με βάση την περίοδο αναφοράς 1981 – 2010.

3.2.3 Πυρομετεωρολογικός τύπος 3 – Μέση/Υψηλή επικινδυνότητα

Στη συνοπτική κλίμακα, ο πυρομετεωρολογικός τύπος 3 χαρακτηρίζεται από την παρουσία σημαντικών θετικών αποκλίσεων του γεωδυναμικού ύψους στα 500 hPa πάνω από τη Β. Ευρώπη, στοιχείο που υποδηλώνει την ανάπτυξη εμποδισμού της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας σε αυτά τα γεωγραφικά πλάτη (Εικόνα 9). Σε αντίθεση με τους πυρομετεωρολογικούς τύπους 1 και 2, ο πυρομετεωρολογικός τύπος 3 συνδέεται με την επικράτηση **θερμού και ξηρού καιρού** πάνω από το μεγαλύτερο τμήμα της ηπειρωτικής Ελλάδας (Εικόνα 10). Ειδικότερα, ο πυρομετεωρολογικός τύπος 3 συνδέεται με υψηλότερες των κλιματικά αναμενόμενων θερμοκρασίες (Εικόνα 10, αριστερά) και χαμηλότερες των αναμενόμενων τιμές σχετικής υγρασίας (Εικόνα 10, κέντρο), κυρίως στη Β. και

την Α. ηπειρωτική Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά την ένταση των ανέμων, δεν παρατηρούνται γενικά σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σύγκριση με την κλιματολογία, με εξαίρεση την περιοχή του ΝΑ Αιγαίου όπου καταγράφονται σημαντικές θετικές αποκλίσεις (ενισχυμένοι άνεμοι) (Εικόνα 10, δεξιά). Σημαντικό στοιχείο για τον πυρομετεωρολογικό τύπο 3 αποτελεί επίσης η υπό προϋποθέσεις **εμφάνιση αστάθειας** στην ατμόσφαιρα, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα εκδήλωσης **πυροεπαγωγικών δασικών πυρκαγιών**. Συνοψίζοντας ο πυρομετεωρολογικός τύπος 3 συνδέεται με **δυσμενείς** έως, υπό προϋποθέσεις, **πολύ δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες**, είτε λόγω του συνδυασμού υψηλών θερμοκρασιών, χαμηλής υγρασίας και ατμοσφαιρικής αστάθειας, είτε λόγω του συνδυασμού υψηλών θερμοκρασιών, χαμηλής υγρασίας και ενισχυμένων ανέμων. Έτσι, αναλόγως την γεωγραφική περιοχή της χώρας, ο πυρομετεωρολογικός τύπος 3 χαρακτηρίζεται από **μέση** έως **υψηλή επικινδυνότητα** στα βόρεια και δυτικά τμήματα, και **υψηλή** έως **πολύ υψηλή επικινδυνότητα** στην ανατολική και νότια χώρα, συμπεριλαμβανομένων των νησιών του Αιγαίου. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι όταν πληρείται η προϋπόθεση ύπαρξης ατμοσφαιρικής αστάθειας στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, τότε ο πυρομετεωρολογικός τύπος 3 συνδέεται με **πολύ υψηλή επικινδυνότητα** σε αυτές τις περιοχές.

Εικόνα 9. Απόκλιση γεωδυναμικών υψών στην ισοβαρική επιφάνεια των 500 hPa (χρώματα) και ισοβαρείς (μαύρες γραμμές) στην μέση στάθμη της θάλασσας για τον πυρομετεωρολογικό τύπο 3.

Εικόνα 10. Αποκλίσεις της θερμοκρασίας (αριστερά), σχετικής υγρασίας (κέντρο) και ανέμου (δεξιά) πάνω από την Ελλάδα για τον πυρομετεωρολογικό τύπο επικινδυνότητας δασικών πυρκαγιών 3. Οι ισούψεις απεικονίζουν τις

αποκλίσεις των αντίστοιχων μεταβλητών στην ισοβαρική επιφάνεια των 925 hPa. Όλες οι αποκλίσεις έχουν υπολογιστεί με βάση την περίοδο αναφοράς 1981 – 2010.

3.2.4 Πυρομετεωρολογικός τύπος 4 – Υψηλή/Πολύ υψηλή επικινδυνότητα

Στη συνοπτική κλίμακα, ο πυρομετεωρολογικός τύπος 4 χαρακτηρίζεται από την παρουσία σημαντικών αρνητικών αποκλίσεων του γεωδυναμικού ύψους στα 500 hPa πάνω από τη ΒΔ Ευρώπη και θετικών αποκλίσεων πάνω από την Μεσόγειο, στοιχεία που υποδηλώνουν την ανάπτυξη θερμής ράχης (μεταφορά θερμών αερίων μαζών από την Β. Αφρική προς τη Μεσόγειο) (Εικόνα 11). Ο πυρομετεωρολογικός τύπος 4 συνδέεται με την επικράτηση **πολύ θερμού και πολύ ξηρού καιρού** πάνω από το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, σε συνδυασμό με **γενικά ασθενείς ανέμους** (Εικόνα 12). Ειδικότερα, ο πυρομετεωρολογικός τύπος 4 συνδέεται με σημαντικά υψηλότερες των κλιματικά αναμενόμενων θερμοκρασίες (Εικόνα 12, αριστερά) και σημαντικά χαμηλότερες των αναμενόμενων τιμές σχετικής υγρασίας (Εικόνα 12, κέντρο), κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά την ένταση των ανέμων, δεν παρατηρούνται γενικά σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σύγκριση με την κλιματολογία, με εξαίρεση τις Κυκλάδες και την Α. Κρήτη όπου παρατηρούνται θετικές αποκλίσεις (ενισχυμένοι άνεμοι) (Εικόνα 12, δεξιά). Οι παραπάνω πυρομετεωρολογικές συνθήκες οδηγούν σε **σημαντική μείωση της περιεχόμενης υγρασίας των δασικών καυσίμων** (πολύ υψηλή ευφλεκτότητα), διευκολύνοντας την ανάφλεξη τους και οδηγώντας τελικά σε **υψηλή έως πολύ υψηλή επικινδυνότητα** για την εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

Εικόνα 11. Απόκλιση γεωδυναμικών υψών στην ισοβαρική επιφάνεια των 500 hPa (χρώματα) και ισοβαρείς (μαύρες γραμμές) στην μέση στάθμη της θάλασσας για τον πυρομετεωρολογικό τύπο 4.

Εικόνα 12. Αποκλίσεις της θερμοκρασίας (αριστερά), σχετικής υγρασίας (κέντρο) και ανέμου (δεξιά) πάνω από την Ελλάδα για τον πυρομετεωρολογικό τύπο επικινδυνότητας δασικών πυρκαγιών 4. Οι ισοϋψείς απεικονίζουν τις αποκλίσεις των αντίστοιχων μεταβλητών στην ισοβαρική επιφάνεια των 925 hPa. Όλες οι αποκλίσεις έχουν υπολογιστεί με βάση την περίοδο αναφοράς 1981 – 2010.

3.2.5 Πυρομετεωρολογικός τύπος 5 – Πολύ υψηλή/Ακραία επικινδυνότητα

Στη συνοπτική κλίμακα, ο πυρομετεωρολογικός τύπος 5 χαρακτηρίζεται από την παρουσία εκτεταμένων θετικών αποκλίσεων του γεωδυναμικού ύψους στα 500 hPa πάνω από το μεγαλύτερο μέρος της Κ. και Ν. Ευρώπης (Εικόνα 13). Ο πυρομετεωρολογικός τύπος 5 συνδέεται με την επικράτηση **θερμού και ξηρού καιρού** στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με **σημαντικά ενισχυμένους ανέμους** πάνω από το Αιγαίο και την Α. ηπειρωτική χώρα (Εικόνα 14). Ειδικότερα, ο πυρομετεωρολογικός τύπος 5 συνδέεται με υψηλότερες των κλιματικά αναμενόμενων θερμοκρασίες (Εικόνα 14, αριστερά) και χαμηλότερες των αναμενόμενων τιμές σχετικής υγρασίας (Εικόνα 14, κέντρο), κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά την ένταση των ανέμων, παρατηρούνται σημαντικά υψηλότερες των κλιματικά αναμενόμενων εντάσεις πάνω από το Αιγαίο και την Α. ηπειρωτική χώρα (Εικόνα 14, δεξιά). Οι παραπάνω πυρομετεωρολογικές συνθήκες οδηγούν σε **μείωση της περιεχόμενης υγρασίας των δασικών καυσίμων** (υψηλή ευφλεκτότητα), διευκολύνοντας την ανάφλεξη τους, και οδηγώντας τελικά, σε συνδυασμό με τους ενισχυμένους ανέμους σε **πολύ υψηλή έως και ακραία επικινδυνότητα** για την εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

Εικόνα 13. Απόκλιση γεωδυναμικών υψών στην ισοβαρική επιφάνεια των 500 hPa (χρώματα) και ισοβαρείς (μαύρες γραμμές) στην μέση στάθμη της θάλασσας για τον πυρομετεωρολογικό τύπο 5.

Εικόνα 14. Αποκλίσεις της θερμοκρασίας (αριστερά), σχετικής υγρασίας (κέντρο) και ανέμου (δεξιά) πάνω από την Ελλάδα για τον πυρομετεωρολογικό τύπο επικινδυνότητας δασικών πυρκαγιών 5. Οι ισοϋψείς απεικονίζουν τις αποκλίσεις των αντίστοιχων μεταβλητών στην ισοβαρική επιφάνεια των 925 hPa. Όλες οι αποκλίσεις έχουν υπολογιστεί με βάση την περίοδο αναφοράς 1981 – 2010.

ΠΥΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δρ. Θ.Μ. Γιάνναρος, Πυρομετεωρολόγος, Εντεταλμένος Ερευνητής ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ
Δρ. Γ. Παπαβασιλείου, Μετεωρολόγος, Συνεργαζόμενος Ερευνητής ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ

© **FLAME** – Νοέμβριος 2022

ΕΛΙΔΕΚ.
Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας